

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronzee-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

Éclairage

Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?

Unique agglomération connue dans le canton de Fribourg, Marsens-Riaz était le centre régional de la Gruyère actuelle à l'époque gallo-romaine. Établie le long d'une voie qui constituait un passage obligé, elle comptait notamment des thermes et un temple.

Par Dominique Bugnon

1 Marsens – En Barras (FR), proposition de restitution d'un tronçon de la route qui traversait l'agglomération gallo-romaine (détail de la figure 3b).

Marsens - En Barras (FR), Rekonstruktion eines Abschnitts der Strasse durch die gallorömische Siedlung (Detail von Abbildung 3b).

Marsens – En Barras (FR). Proposta di ricostruzione di un tratto di strada che attraversava l'insediamento gallo-romano (dettaglio della figura 3b).

En 1981, une campagne de sondages menée à Marsens – En Barras révéla une quantité insoupçonnée de vestiges archéologiques de toutes sortes, qui donnèrent lieu à une fouille entre 1983 et 1986. L'analyse détaillée des structures et du mobilier archéologique a été réalisée en plusieurs étapes, au gré de la disponibilité des spécialistes, jusqu'à la publication finale des résultats, qui vient de paraître sous la direction de Chantal Martin Pruvot. Mais c'est au milieu du 19^e siècle que tout a vraiment commencé...

Un curé passionné, un temple et des thermes

Averti de la découverte d'un tronçon de colonne romaine lors de travaux de défrichement à Riaz, l'abbé Jean Gremaud, curé d'Écharlens et futur recteur de l'Université de Fribourg, entreprit de fouiller ce qu'il pensait être une *villa* romaine, à l'automne 1852. Mais il s'avéra que les fragments de blocs architecturaux et d'inscriptions, ainsi que les éléments de statues en bronze qu'il a mis au jour, appartenaient en réalité à un temple de tradition gauloise (*fanum*), celui de Tronche-Bélon. D'abord construit en bois, puis reconstruit en pierre à l'époque flavienne (env. 70-100 apr. J.-C.), ce temple est le premier reconnu en terres fribourgeoises. Grâce à une dédicace, on sait qu'il était consacré à Mars Caturix. Il devait être important pour toute la région, voire au-delà, et drainer bon nombre de fidèles.

En 1854, Gremaud entreprit de nouvelles investigations dans le village voisin, Marsens, sur la parcelle jouxtant celle de Tronche-Bélon. Quelque 300 m au nord du *fanum*, il mit au jour un bâtiment maçonné doté d'un système de chauffage en sous-sol (hypocauste) et de bassins qu'il interpréta, à juste titre, comme un complexe thermal. Il y recueillit de la céramique et quelques objets en métal ainsi que des fragments de verre à vitre.

Ces deux bâtiments maçonnés forment en fait les limites nord et sud d'un seul et même site qui se développait dans la plaine et dont on ne connaît pas l'extension. Cette agglomération antique est, à ce jour et dans l'état actuel de la recherche, la seule à avoir été identifiée sur le territoire cantonal.

Une autoroute et des recherches de longue haleine

Des sondages archéologiques furent réalisés sur le futur tracé de l'autoroute Berne-Vevey au printemps 1974. Le temple de Riaz – Tronche-Bélon, partiellement dégagé par Jean Gremaud, fut entièrement exploré dans la fouille. Menacé de démolition par les travaux de génie civil, il fut démonté et reconstruit un peu plus loin pour pouvoir être conservé et mis en valeur, après une fouille minutieuse qui dura deux ans.

Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?

Die Siedlung Marsens-Riaz (FR), kürzlich Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Lange war sie nur durch ihre gemauerten Gebäude, die Thermenvon En Barras und den Tempel von Tronche-Bélon bekannt. Beim Bau der Autobahn zwischen Bern und Vevey im 20. Jahrhundert wurden bei Ausgrabungen in der Siedlung metallurgische Werkstätten freigelegt (50-100/120 n. Chr.). In einer zweiten Phase waren diese durch Wohnhäuser und Thermenversetzt worden, die bis zum Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhunderts (100/120-280 oder sogar 320 n. Chr.) bewohnt waren.

Conoscete l'antica Marsens-Riaz?

L'insediamento di Marsens-Riaz (FR), oggetto di una recente e ampia pubblicazione scientifica, è stato scoperto a metà del XIX secolo. Per molto tempo è stato conosciuto solo per i suoi edifici in muratura, le terme di En Barras e il tempio di Tronche-Bélon. Nel XX secolo, nell'ambito della costruzione dell'autostrada Berna-Vevey, gli scavi dell'insediamento hanno rivelato officine metallurgiche (50-100/120 d.C.), sostituite da abitazioni e terme occupate fino alla fine del III o all'inizio del IV secolo (100/120-280, o addirittura al 320 d.C.).

2 Localisation du site de Marsens – En Barras (1) et du temple de Riaz – Tronche-Bélon (2).

Lage der Fundstelle Marsens – En Barras (1) und des Tempels von Riaz – Tronche-Bélon (2).

Localizzazione del sito di Marsens – En Barras (1) e del tempio di Riaz – Tronche-Bélon (2).

Un demi-siècle de travaux à la forge

Dès les débuts de l'occupation du site, dans la première moitié du 1^{er} siècle de notre ère, une route menant au temple de Mars Caturix structurait l'agglomération. À partir du milieu du siècle, cinq bâtiments en terre et bois ont été construits le long de l'un des fossés bordant la voie, le plus grand mesurant 170 à 200 m², le plus petit environ 30 m². Chacun d'eux abritait une forge (A1, A2, A2bis, A3 et A4) et était protégé par un toit probablement en bardeaux – aucun fragment de tuile n'a été retrouvé, et une couverture en chaume, matériau aisément inflammable, est difficilement imaginable dans le cadre d'un artisanat lié au feu. Seul l'atelier A2bis, accolé à la forge A2, fonctionnait en extérieur, certainement protégé par un simple auvent. Aucun des ateliers n'a livré l'équipement de base complet du forgeron, avec un foyer, une enclume et un bac de trempe. Divers aménagements en lien avec le travail du fer (fosses à enclume, pierres plates, foyers) ont néanmoins permis de restituer l'organisation de l'espace dans les bâtiments: un foyer de forge dans la partie sud et une fosse de fonction indéterminée dans la partie nord.

Les artisans déversaient toutes sortes de déchets, surtout ceux issus de leur production, dans un dépotoir, une vaste dépression située en contrebas des ateliers. On sait ainsi que l'activité tournait principalement autour du forgeage d'objets en fer. Quelques fragments de creusets et de moules ainsi que des gouttes ou nodules attestent également le travail du bronze (réparation de vaisselle?), tandis que d'autres déchets matérialisent des tâches ponctuelles avec du plomb. Un unique fragment d'or, découpé, prouve que les artisans ont à l'occasion travaillé ce métal sur le site. Les forgerons ont également laissé sur place un bel ensemble d'outils en pierre: polissoirs, enclumes et cuvettes notamment.

Un bâtiment différent (B9), très partiellement fouillé et lui aussi accompagné d'un dépotoir, prenait place au sud du site. Il était peut-être destiné à l'habitat, mais les nombreuses amphores à huile et récipients culinaires retrouvés à proximité suggèrent qu'il abritait un espace de stockage et qu'on y cuisinait. Qui dit temple dit aussi accueil pour les pèlerins: le bâtiment B9 faisait peut-être office de lieu de vie communautaire.

3 Marsens – En Barras, état 1 (50-100/120).

a) Plan des vestiges. b) Évocation de la forge extérieure (A2bis).

Marsens – En Barras, Phase 1 (50-100/120).

a) Befunde. b) Lebensbild der Schmiede im Freien (A2bis).

Marsens – En Barras, fase 1 (50-100/120).

a) Pianta delle vestigia. b) Schema della fucina esterna (A2bis).

- Ateliers de forge/Schmiedewerkstätten/Forgia
- Dépotoir des métallurgistes/Abfallhalde der Metallurgen/Disarica dei metallurgisti
- Route et fossés/Strasse und Gräben/Strada e fossati
- Autres structures/Weitere Strukturen/Altre strutture

4 Quelques outils en pierre utilisés à la forge et abandonnés sur le site. a) Polissoirs. b) Enclume.

Steinwerkzeuge, die in der Schmiede verwendet und zurückgelassen wurden. a) Poliersteine. b) Amboss.

Alcuni degli utensili in pietra utilizzati nella forgia e abbandonati sul sito. a) Lisciatoio. b) Includine.

Un lieu de vie et de commerce avec bains

Au début du 2^e siècle apr. J.-C., les fossés de la voie ont été comblés pour installer une zone de circulation destinée aux piétons, empierrée ou en terre battue, protégée par un portique selon les endroits. Sept bâtiments barlongs, avec leur long côté aligné sur la voie (B15, B2, B3, B4, B8, B10 et B12), ont alors été construits à l'emplacement des forges. Édifiés en terre et bois, à poteaux porteurs ou sur solins de pierres sèches, ils étaient divisés en plusieurs pièces, le plus souvent trois: une salle avec foyer (a), une pièce d'angle (b) et un couloir (c). Leur sol était fait de galets

recouverts de terre battue ou de planchers en bois. Leur toiture était réalisée en bardeaux ou en chaume.

La présence de foyers domestiques suggère que les bâtiments étaient réservés à l'habitat avec, peut-être, un étage occupé par des chambres à coucher auxquelles on accédait depuis le couloir, par une échelle ou un escalier. Le local d'angle au rez-de-chaussée a pu servir de lieu de stockage ou pour des activités artisanales domestiques.

La présence de thermes (B1) conforte l'idée que cette partie du site était un lieu de vie. Cet édifice élevé au nord, un peu à l'écart, était la seule construction maçonnée et recouverte de tuiles; ses murs étaient percés de fenêtres vitrées. Il abritait plusieurs espaces en enfilade: un vestiaire et salle d'échauffement (*apodyterium*, A), une salle tempérée dans laquelle on se lavait et s'huilait le corps (*tepidarium*, T), une salle chaude équipée d'un bassin d'eau chaude (*caldarium*, C) et une salle fraîche (*frigidarium*, F) avec un bassin d'eau froide (*piscina*, P). Un local de chauffe extérieur permettait d'alimenter en air chaud deux hypocaustes. Ces bains ont bénéficié d'une réfection de grande ampleur vers la fin du 2^e siècle.

Au sud du site, un bâtiment (B12) ne remplissait à l'évidence pas la même fonction que les autres. Le matériel découvert à l'intérieur ou retrouvé à proximité (lampes à huile, ustensiles d'écriture, monnaies, plateaux de balance et poids en bronze, etc.) témoigne d'une vocation plutôt commerciale et administrative pour cet espace. Un poids en pierre de 25 kg et un couvercle de boîte à sceau, objet lié à la correspondance, vont dans le même sens, même s'ils ne proviennent pas directement de cette zone. Malheureusement, toute la partie orientale de ce bâtiment, qui comptait au moins quatre locaux, se trouvait hors de l'emprise des travaux et n'a pas pu être explorée, ce qui a fortement limité l'interprétation de ces vestiges.

5 Marsens – En Barras, état 2 (100/120-280/320). Plan des vestiges.

Marsens – En Barras, 2. Phase (100/120-280/320). Befunde.

Marsens – En Barras, fase 2 (100/120-280/320). Pianta delle vestigia.

- Route/Strasse/Strada
- Parois et structures avérées/Nachgewiesene Wände und Strukturen/Pareti e strutture accertate
- Parois et structures restituées ou supposées/Rekonstruierte oder vermutete Wände und Strukturen/Pareti e strutture recuperate o ipotizzate

6

Évocation des bâtiments et des thermes (bâtiment perpendiculaire aux autres) de Marsens aux 2^e-3^e siècles.

Lebensbild der Gebäude und Thermen (Gebäude senkrecht zu den anderen) von Marsens im 2. und 3. Jahrhundert.

Ricostruzione degli edifici e delle terme (edificio perpendicolare agli altri) di Marsens nel II-III secolo.

Un abandon à la suite d'un incendie?

Les études de mobilier, en particulier la céramique, la pierre ollaire et les monnaies, montrent que le site de Marsens a été occupé jusque vers la fin du 3^e siècle, voire le début du 4^e siècle, tandis que le temple de Riaz semble avoir été en fonction un peu plus longtemps, jusque vers 350 environ. Un incendie survenu dans la partie nord (bâtiments B3 et B4 surtout) a peut-être poussé les

habitants à partir. Les incursions des Alamans qui ont ravagé le Plateau suisse vers 275 apr. J.-C. ont certainement laissé des traces, sinon directement, à coup sûr au niveau économique et social. C'est peut-être l'une des raisons de l'occupation moins dense du site durant les dernières décennies de son fonctionnement, avant qu'il ne soit finalement abandonné.

Les hommes viennent de Mars, mais pas Marsens!

Le nom antique de l'agglomération n'apparaît pas sur les itinéraires romains et aucune source écrite ne le mentionne. Avec sa terminaison en -ens, Marsens appartient à un ensemble de noms de lieux formés à partir d'un suffixe d'origine germanique, *-ingos*, signifiant «chez les gens d'un dénommé untel», greffé à un nom propre. Postérieurs à l'époque romaine, ces toponymes apparaissent avec l'installation des Burgondes vers le milieu du 5^e siècle. Les linguistes penchent pour le nom d'un chef de clan ou du propriétaire du domaine, comme Marso, voire Marsius dans une tradition latine. Marsens signifierait donc «sur le domaine de Marso» ou «de Marsius» et pourrait ainsi être lié aux tombes aménagées dans les ruines du temple à partir du premier tiers du 6^e siècle.

Marsens-Riaz, son voisinage et ses habitants

Les surfaces explorées entre 1981 et 1986 dans le cadre des travaux autoroutiers correspondent à une partie seulement du site antique de Marsens-Riaz, que l'on peut aujourd'hui estimer à 4 ha au minimum grâce aux découvertes réalisées à proximité (cimetière au lieu-dit La Pierre, bâtiments repérés par photographies aériennes ou prospections géophysiques). Très importante, voire capitale pour la région, la route qui traversait l'agglomération reliait le temple de Riaz – Tronche-Bélon, les ateliers de forge de Marsens – En Barras ainsi que les domaines voisins, Vuippens – La Palaz et Riaz – L'Étrety notamment. Elle s'intégrait aussi dans un réseau de voies à longue distance qui rejoignait d'une part la frontière germano-rhétienne au nord par Oron et Avenches, d'autre part l'Arc lémanique ou le Valais par Vevey. Un axe supplémentaire, par la vallée de l'Intyamou, permettait peut-être de rallier plus directement le Valais, via Aigle. La topographie des lieux ne laissait pas d'alternative au passage d'une route autre que celle qui traversait la plaine de Marsens; l'autoroute A12, qui emprunte aujourd'hui quasiment le même tracé, en est la preuve!

Les cinq ateliers métallurgiques installés en amont de la voie durant le 1^{er} siècle ont livré des centaines de kilos de déchets de production qui indiquent que

l'économie reposait essentiellement sur le travail du fer à la forge. Les artisans fabriquaient des objets simples et peu diversifiés, tels des ferrures et des clous. Ils effectuaient également des réparations et entretenaient l'équipement agricole ainsi que les outils nécessaires au bon fonctionnement de l'agglomération. L'activité s'est intensifiée à partir des années 60/70 apr. J.-C., en même temps que la multiplication des sites alentour et que la reconstruction en pierre du temple de Tronche-Bélon. L'élevage et les travaux agricoles n'étaient pratiqués que pour subvenir aux besoins de la communauté. Même discrète, une forme d'urbanisme était bien présente, avec deux quartiers aux fonctions spécifiques: les ateliers au nord et peut-être un lieu de vie au sud.

À l'évidence, l'agglomération a changé de fonction vers 100/120 apr. J.-C. Les fossés de la voie et les ateliers ont fait place à des bâtiments de taille variable, espacés les uns des autres, avec leur long côté donnant sur la route. Le plan des édifices et leur orientation témoignent vraisemblablement de la persistance de traditions architecturales locales. Dans les agglomérations «secondaires» plus importantes (*vici*) en effet, le tissu urbain se composait de maisons allongées placées les unes tout près des autres, petit côté le long de la route. Bien qu'un édifice thermal, des trottoirs et des portiques aient été aménagés, la «parure monumentale» demeurait modeste à Marsens. Quelques objets attestent le travail du textile, du bois ou du cuir, que l'on pratiquait dans un cadre domestique. L'un des bâtiments jouait toutefois un rôle administratif ou commercial, témoignant d'activités rémunératrices sur le site. Du fait de sa situation le long de l'unique voie qui traversait la Gruyère, l'agglomération de Marsens-Riaz peut être interprétée comme un lieu de transit et d'échange de marchandises.

Pendant toute la durée de l'occupation des lieux, rien n'évoque les confortables demeures et les installations représentatives de la riche société gallo-romaine. Des thermes, certes, mais des programmes décoratifs sobres, pour ne pas dire inexistant: aucun fragment de placage ni élément d'architecture en pierre, pas de vaisselle en bronze ni meuble de qualité. Nous sommes ici face à une population rurale au niveau social plutôt modeste, attachée aux traditions gauloises de ses ancêtres mais bien intégrée au monde romain dans lequel elle évoluait. Ainsi les quelques objets rares ou remarquables mis au jour – pommeau d'épée, stylet richement ouvragé, céramique d'importation parfois prestigieuse – ne reflètent-ils que la position de l'agglomération à un point de passage obligé, et non la richesse ou le rang social élevé de la population.

7 L'agglomération de Marsens-Riaz dans son contexte régional.

Die Siedlung von Marsens-Riaz in ihrem regionalen Umfeld.

L'insediamento di Marsens-Riaz nel suo contesto regionale.

Dominique Bugnon est collaboratrice scientifique au Service archéologique de l'État de Fribourg

Dominique.Bugnon@fr.ch

DOI 10.5281/zenodo.15281020

Crédit des illustrations

Service archéologique de l'État de Fribourg / Amt für Archäologie Freiburg (2, 3a, 4, 5), Evencio García Cristóbal (1 et 3b), Wilfried Trillen (6).

Bibliographie

- P.-A. Vauthey, Riaz/Tronche-Bélon 1. Le sanctuaire gallo-romain. Archéologie Fribourgeoise 2, Fribourg 1985.
- Ch. Martin Pruvot, Des forgerons en Gruyère. L'agglomération de Marsens-Riaz (FR, Suisse) du I^{er} au IV^e siècle. Archéologie Fribourgeoise 28, Fribourg 2024. [Publication en ligne; <https://fri-memoria.bcu-fribourg.ch/texte-integral-168>]
- D. Bugnon (éd.), L'agglomération gallo-romaine de MARSENS-RIAZ. Série Foc/kus, Fribourg 2024.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoix. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,

Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,

6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

Römisch Schmied

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

